

O‘ZBEK TILIDA FRAZEOLOGIZMLAR ETNOSOTSIOPRAGMATIK ASPEKT SIFATIDA**УЗБЕКСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ЭТНОСОЦИОПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ****UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE ETHNOSOCIOPRAGMATIC ASPECT****Qurbonov Zayniddin Oltinovich***filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent**Oriental universiteti Samarqand kampusi**Tel.: +99895-447-23-73**E-mail: kurbanovzayniddin1@gmail.com***Oltinova Bahora Zayniddinovna***Samarqand davlat pedagogika institututi 4-bosqich talabasi**Tel.: +99899-278-16-04**E-mail: bahoraoltinova1604@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi frazeologizmlarning etnomadaniy tabiatini yoritish, ularning milliy mentalitet, xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlar va qadriyatlari bilan uzviy bog‘liqligini ilmiy jihatdan asoslash maqsad qilib olinadi. Frazeologizmlarning shakllanishi va rivojlanishida ijtimoiy muhit, nutqiy vaziyat, kommunikativ ehtiyoj hamda avlodlararo til tajribasining o‘rni alohida e‘tiborga olinadi. Tadqiqot jarayonida frazeologik birliklar etnosotsiopragmatik aspektda tahlil qilinib, ularning nutqda qanday pragmatik vazifalarni bajarishi, ma’no va ifoda imkoniyatlari ochib beriladi. Shuningdek, frazeologizmlarning badiiy matnlardagi qo‘llanishi yozuvchi yoki shoirning individual uslubi hamda milliy dunyoqarashni aks ettiruvchi muhim vosita sifatida ko‘rsatib o‘tiladi. Keltirilgan nazariy fikrlar badiiy asarlardan olingan parchalar, xalq og‘zaki ijodi namunalaridan tanlangan frazeologizmlar orqali dalillanib, ularning etnomadaniy va sotsiopragmatik ahamiyati atroflicha yoritib berilgan.

Kirish so‘zlar: *frazeologizm, etnosotsiopragmatika, mentalitet, badiiy matn, aspekt, sotsiolingvistika, kontekst, lisoniy birlik, til elementlari.*

Аннотация. В данной статье основной целью является разностороннее раскрытие этнокультурной природы фразеологизмов узбекского языка и научное обоснование их органической связи с национальным менталитетом, историческим опытом народа, его обычаями, традициями и системой духовных ценностей. Подчеркивается, что фразеологические единицы формируются и развиваются под влиянием социальной среды, конкретной речевой ситуации, коммуникативных потребностей общества, а также межпоколенческой

передачи языкового опыта. В ходе исследования фразеологизмы рассматриваются в этносоциопрагматическом аспекте, что позволяет выявить их прагматические функции в речи, определить особенности употребления и раскрыть их семантическое и экспрессивное богатство. Особое внимание уделяется анализу функционирования фразеологических единиц в художественных текстах, где они выступают важным средством выражения индивидуального стиля писателя или поэта и отражения национального мировоззрения. Теоретические положения, изложенные в статье, подтверждаются примерами из художественной литературы и образцами устного народного творчества, благодаря чему всесторонне раскрывается этнокультурная и социопрагматическая значимость узбекских фразеологизмов.

Ключевые слова: *фразеология, этносоциопрагматика, менталитет, художественный текст, аспект, социолингвистика, контекст, языковая единица, языковые элементы.*

Abstract. This article aims to elucidate the ethnocultural nature of phraseological units in the Uzbek language and to scientifically substantiate their close connection with the national mentality, the historical experience of the people, their customs, traditions, and values. Particular attention is paid to the role of the social environment, speech situations, communicative needs, and intergenerational linguistic experience in the formation and development of phraseological units. In the course of the research, phraseological units are analyzed from an ethnosociopragmatic perspective, which makes it possible to reveal the pragmatic functions they perform in speech, as well as their semantic richness and expressive potential. Furthermore, the use of phraseological units in literary texts is considered as an important means of reflecting the individual style of a writer or poet and the national worldview as a whole. The theoretical assumptions put forward in the article are substantiated by examples drawn from works of fiction and samples of oral folk creativity, through which the ethnocultural and sociopragmatic significance of Uzbek phraseological units is comprehensively highlighted.

Key words: *phraseology, ethnosociopragmatics, mentality, literary text, aspect, sociolinguistics, context, linguistic unit, language elements.*

KIRISH

Frazeologizmlar tuzilishi, leksik – semantik, funksional – uslubiy va sintaktik vazifalari, shuningdek, o‘ziga xos shakllanish xususiyatlariga ega bo‘lgan til birligidir. Frazeologizmlar o‘zida xalqning tarixi, urf-odatlar, madaniyati, hayot tarzi hamda e‘tiqodlarini aks ettirib turuvchi til elementlari hamdir. Frazeologizm – ikki yoki undan ortiq so‘zdan tashkil topgan, ma’naviy jihatdan o‘zaro bog‘liq so‘z

birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko‘chma ma’noda qo‘llanadigan va bo‘linmaydigan, barqaror (turg‘un) bog‘lanmalarning umumiy nomi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu til elementlari shaklan o‘zlariga o‘xshash boshqa sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so‘zlarni erkin tanlash, almashtirish yo‘li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma’no va muayyan leksik-grammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo‘llanadi, ya’ni frazeologizm tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas (Rahmatullayev Sh., 1966). O‘zbek frazeologizmlari xalqimizning tarixi, urf-odatlari, e’tiqodlari hamda turmush tarziga bog‘liqdir. Har bir frazeologizmدا chuqur ma’no va xalqimizning tarixi aks etib turadi. Umuman olganda, ushbu til elementlari xalqning madaniyati, dini, millati, urf-odatlaridan kelib chiqqan holda yaratiladi. O‘zbek tilida frazeologizmlarga bag‘ishlangan tadqiqotlar ham talaygina. XX asrning 50-yillariga qadar o‘zbek tilshunosligida frazeologizmlar o‘rganilmaganligi sababli ham bu davrda frazeologiya bo‘limi tilshunosligimizda mustaqil soha sifatida shakllanmagan edi. Frazeologik birliklar to‘g‘risidagi ilk nazariy fikrlar mana shu davrda, ya’ni XX asrning 50-yillarida A.G‘ulomov, U.Tursunov, V.Abdullayev, H.Zarif, N.Mallayev kabi tilshunos va adabiyotshunos olimlarning grammatika, stilistika, ba’zi shoir va yozuvchilarning badiiy mahoratlari tadqiqi masalalari yoritilgan tadqiqotlarida berib o‘tilgan edi (Maksetova Z., Qambaraliyev S., Yunusov A. 2022: 182-186).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola tavsifiy-tahliliy, qiyosiy-semantik va etnosotsiopragmatik metodlar asosida yoritilgan. O‘zbek tilidagi frazeologizmlar xalqning mentaliteti, ijtimoiy munosabatlari va madaniy qadriyatlar bilan uzviy bog‘liqlikda tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida badiiy matnlar, og‘zaki nutq namunalaridan foydalanilib, frazeologik birliklarning pragmatik vazifasi va kommunikativ ta’siri aniqlandi. Shuningdek, kontekstual tahlil yordamida frazeologizmlarning etnosotsial mazmuni va nutqiy vaziyatga moslashuv xususiyatlari yoritildi. Natijada frazeologizmlarning etnosotsiopragmatik xususiyatlarini aniqlashga doir ilmiy xulosalar va yangicha yondashuvlar ilgari surildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Frazeologizmlarni qo‘llash orqali nutqning emotsional-expressivlik xususiyati oshadi, nutqimiz yana ham tushunarli hamda ravon bo‘ladi. Frazeologizmlar biron narsa-hodisani atash, nomlash vazifasini bajarmaydi, balki shu predmet yoki hodisani aniqlashtirib, ularni emotsional va obrazli tarzda baholaydi. Adabiy tilning sofligi va ta’sirchanligini ta’minlovchi vositalardan biri. Ammo asosiy muammo ushbu nutq elementlarini to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llay olishda. Ana shunday lisoniy birliklardan qay

birini ijtimoiy etnik omillarni hisobga olgan holda muayyan sharoitda qo'llash ko'proq samarali, ya'ni ta'sirchan ekanligini o'rganuvchi etnosotsiolingvistikaning bir tarmog'i – etnosotsiopragmatika yoki pragmatik sotsiolingvistika fanidir. Ushbu fan tarmog'i doirasida frazeologizmlar etnosotsiopragmatik aspekt (tushuncha) sifatida o'rganib kelinmoqda. Frazeologik birliklarni etnosotsiopragmatik jihatdan tahlil qilish esa bugungi tilshunoslik fanining dolzarb masalalaridan biridir, chunki hozirgi kungacha frazeologizmlar ustida lingvistik, pragmatik, sotsiolingvistik va boshqa shunga o'xshash tadqiqotlar olib borilgan. Ammo etnosotsiopragmatik tomondan tahlillar mavjud emas. Frazeologizmlarni ushbu soha doirasida tadqiq etish tilshunoslikning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi. Frazeologizmlar nutqimizni bezab, ta'sirchanligini oshirishdan tashqari tilimizga rang va joziba ham beradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, faqat bu lisoniy birliklarni to'g'ri qo'llay olishimiz lozim. Kasb, vaqt, yosh, vaziyat va holat, nutq uslublari ham frazeologizmlarni qo'llashda turli cheklov va me'yorlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, rasmiy va ilmiy uslubda nutq ijod qilganda, frazeologizmlardan foydalanishimiz nutqning samaradorligiga salbiy ta'sir o'tkazadi, chunki ushbu nutq uslublari o'zining alohida qolip va tuzilishiga, qoidalariga ega uslublar hisoblanadi. Boshqa tillarda bo'lganidek, o'zbek tilida ham frazeologik birliklarning asosiy qismi (75 foizi) funksional-uslubiy jihatdan muayyan nutqiy aloqa doiralarida qo'llanish imkoniyatiga ega. Ayrim iboralar adabiy-kitobiy uslublarda qo'llana olish xususiyati bilan ajralib tursa, boshqalari adabiy-og'zaki, maishiy-so'zlashuv doiralarida qo'llanilishi bilan xarakterlanadi (Yo'ldoshev B., 1998:46). Frazeologik birliklar tahlil qilish orqali qo'llanish doirasi va emotsional-expressivlik darajasini aniqlashimiz mumkin. Masalan, *“do'ppisini osmonga otmoq”*, *“do'ppisi tor kelmoq”*, *“tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq”* kabi iboralar, asosan, O'rta Osiyo xalqlari nutqida uchraydi:

Bu yerda ikki-uch ovora bo'lib, ish bitirgan odam do'ppisini osmonga otib xursand bo'ladi (“Mushtum” jurnalidan).

Do'ppi tor keldimi, darrov Jo'raboyevning panohiga tiqilishadi (Sh. R. “Bo'rondan kuchli”, 1981, 18 b.).

Dafndan so'ng to'y bir yilsiz bo'lmasligini eshitib. Qari kuyov, tarvuzi qo'ltig'idan tushib, qishlog'iga xomush qaytib ketdi (M. Ismoiliy).

Badiiy matnlardan olingan parchalardan ko'rinib turibdiki, frazeologik birliklarning barchasi xalqning o'ziga xosliklari, urf-odati, dini, hayot tarzi, mentalitetidan kelib chiqqan holda yaratiladi. Ammo frazeologizmlar ham nutqimizda qo'llanadigan boshqa til birliklari singari ma'lum bir yosh chegarasi doirasida qo'llanganda nutqning samaradorligini oshirib berish darajasi yuqori bo'ladi. Masalan, *“ko'zi moshdek ochildi”*, *“belini bog'lamoq”*, *“vaysaqilik qilmoq”*,

“tosh otishga usta bo‘lmoq”, “o‘zlarini aka eskilarini taka deb yurmoq”, “ko‘zini shira bosgan” kabi frazeologizmlar asosan, yoshlar o‘rtasida ko‘proq qo‘llaniladi. Qariyalarga nisbatan qo‘llanganda, hurmatsizlik kabi salbiy o‘ttenka berishi mumkin:

Davlat zo‘r, unchalik bilinmaydi, ammo, pirovardi yomon bo‘ladi, ana shunda ko‘zi moshdek ochiladi (Oybek. Qutlug‘ qon., 2019: 60).

“Belini bog‘lamoq” iborasida ham bevosita milliyligimiz aks etib turadi. Chunki dunyo bo‘yicha faqat O‘rta Osiyo aholisigina “belbog‘” bog‘laydi. To‘yda, azada, marosimlarda, biror yumush bajarayotganda ham belbo‘g taqilgan. Qadimdan “belini bog‘lamoq” jumlasini xalqimiz orasida azada erkaklarning bel bog‘lab turishlariga nisbatan ham qo‘llangan:

Lekin supada xuddi kattalarday belini bog‘lab, yolg‘iz mung‘ayib o‘tirgan ukasini ko‘rib yuragidagi bir murvati cho‘rt singanday bo‘ldi-da, ovozinig boricha o‘kirib yubordi... (O. Yoqubov. Billur qandillar., 2018:4)

Belbog‘ bog‘lash shunchaki oddiy hol emas, albatta. Bunda ota - bobolarimiz choponning oldini yopib turishi va biror yumush bajarayotganda xalaqit bermasligi uchun ham belbog‘ taqqanlar. Shu sababli ushbu birikmaning “astoydil harakat qilmoq”, “qattiq kirishmoq” kabi ma‘no qirralari faollashtirilgan holda bugunga qadar “belini bog‘lamoq” iborasi biror yumushga qattiq kirishmoq, astoydil bajarmoq kabi ma‘nolarni anglatib kelmoqda:

O‘zbekiston xalqaro reytinglardagi o‘rnini yaxshilashga bel bog‘ladi (Qalampir.uz).

Yuqoridagi gapda ibora “astoydil harakat qilmoq” ma‘nosida qo‘llangan. Xalqimiz orasida “belida belbog‘i bor” yigitlar azal-azaldan mard, bir so‘zli inson sifatida ko‘rilgan:

Ochig‘ini aytsam, qizlarga ham ana shunday dovurak, “belida belbog‘i bor” yigitlar yoqadi (Gazetadan).

Belbog‘ bog‘lash bevosita erkaklarga xosligi sababli “bel bog‘lamoq” iborasi ham erkaklar nutqida ko‘p uchraydi.

Yo‘lchi o‘rnidan turib yelkasiga eski yupqa paxtalik choponni tashladi, poshnasi qiyshiq etikni kiydi, belini bog‘ladi, otxonaga chiqib, go‘ngni to‘pladi, oxurlarni tozaladi (Oybek. Qutlug‘ qon., 2019:145).

Otabek Nuriddinov Asaka tumani adirligidan 220 gektar yer olib o‘rmonzorga aylantirishga astoydil bel bog‘ladi (kun.uz).

Masalan: *Barakallo, uka, barakallo. Aqlli bola ekansan, uka, ota qarzini uzishga bel bog‘labsan. Bir tomondan dadangning arvohi xushnud bo‘ladi, ikkinchi tomondan, o‘zing jo‘ralaring orasida boshingni ko‘tarib, xo‘rozday yurasan.* (Oybek. Qutlug‘ qon., 2019: 3).

Ko‘p yaxshi ishga bel bog‘labsiz (O. Ёкубов., Бир кошона сирлари., 2002:10).

Tilimizda shunday iboralar ham borki, keksalar o'rtasida keng qo'llanadi. Masalan: "dumini tugmoq" iborasini olaylik. Bu ibora "qaytmas qilib haydab yubormoq" (Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova Z.O'razova, I.Rixsiyeva, 2022: 142) ma'nosini anglatadi va qariyalar nutqida yoshlarga nisbatan ko'p o'rinlarda qo'llanadi:

Shundan keyin qurilish rahbarlari ularning dumlarini tugib, unisi bo'lmasa, bunisi, deb yana boshqa shunga o'xshash kishilarni tavakkal qilib ishga olisha beradi ("Mushtum" jurnalidan).

Yoshlar nutqida esa ushbu iboraning ishlatilishi ma'no g'alizligini keltirib chiqaradi. "Pinakka ketmoq" iborasi ham ko'p hollarda qariyalarga nisbatan norasmiy nutq tarkibida qo'llanadi:

Qariya pinakka ketdi: oq sochli boshini qo'llari bilan siqib, ko'zlarini yumib, uzoq o'yga toldi (Oйбек, Нур кидириб,. 2019: 38).

"Olamdan ko'z yummoq" iborasini tahlil qiladigan bo'lsak, emotsional-ekspressivlikning ikki xil darajasini ko'rishimiz mumkin, ya'ni ushbu keltirilgan ibora 65-70 yoshdan oshgan yoki uzoq vaqt davomida biror og'ir kasallik bilan og'rigan insonga nisbatan qo'llanganda emotsionallik darajasi pastroq bo'ladi. Ammo yosh, sog'lom, ayni navqiron vaqtdagi insonga nisbatan qo'llanganda, salbiy ottenka yana ham yuqori daraja ko'zga tashlanadi. Masalan:

Mashhur rossiyalik sirk masxarabozi Oleg Popov 87 yoshida olamdan ko'z yumdi (kun.uz).

Mahoratli bastakor Musaxon Nurmatov uzoq davom etgan xastalik sabab 56 yoshida olamdan ko'z yumdi (Daryo.uz).

Toshkentda yosh yigit tengdoshlari tomonidan kaltaklanishi oqibatida hayotdan ko'z yumdi (Kun.uz).

Yuqorida "ko'z yummoq" iborasi qatnashgan uchta gap misol tariqasida keltirildi. Birinchi gapda qari insonning vafoti, ikkinchi gapda esa uzoq vaqt davomida kasallik bilan kurashgan insonning qazosi va uchinchi gapda navqiron yigitning bevaqt o'limi "ko'z yummoq" iborasi orqali ifodalanmoqda. Ammo ma'no ottenkasining darajasi har xil. Birinchi gapda mazmunli va uzoq umrdan keyin kelgan qazo tasvirlanganligi sababli ekspressivlik darajasi pastroq. Ikkinchi gapda ham uzoq muddatli kasallikdan keyingi o'lim bo'lganidan emotsional-ekspressivlik darajasi birinchi gapdagidek. Uchinchi gapdagi "ko'z yumdi" iborasi esa eshitgan quloqni larzaga keltiradigan darajada yangramoqda. Gapda salbiy ottenka bo'yog'i yuqori darajada ko'zga tashlanadi. Ushbu iborani rasmiy nutq tarkibida o'z shaklida bera olmaymiz, aksincha ma'no darajasi teng bo'lgan boshqa so'z yoki birikma bilan almashtirishimiz lozim. Chunki rasmiy uslubda tuzilgan nutqda "ko'z yummoq"

iborasi lugʻaviy maʼnoda tushuniladi. Shu sababli bu iboraning oʻrniga “vafot etdi” yoki “oʻlim topdi” birikmalari qoʻllanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Frazeologizmlar biror narsa – hodisani atash, nomlash vazifasiningina bajarib qolmasdan, koʻrsatilgan predmet yoki hodisani aniqlashtirib beradi, ularni emotsional va obrazli tarzda baholaydi. Frazeologik iboralar zamirida maʼlum obraz, konkret hodisa, predmet tasavvuri yotadi. Bunday obrazlilik frazeologizmlar toʻgʻri va oʻrinli qoʻllanganda uslubiy imkoniyatlarini oshiradi, ularni tilning kuchli ifoda vositalaridan biriga aylantiradi. Ammo frazeologik birliklarning emotsional-ekspressivlik darajasi nutq egasi va fikr qaratilgan shaxsning ijtimoiy hamda shaxsiy holati, vaziyatiga, nutq yaratilgan makon va zamonga qarab ham turlicha boʻlishi mumkin. Nutqning taʼsirchanligi hamda samaradorligi ham bevosita frazeologizmlarning oʻrinli qoʻllanishiga bogʻliq.

Oʻzbek tilidagi frazeologizmlarni etnosotsiopragmatik jihatdan oʻrganishda ularning hududiy, ijtimoiy va avlodlararo farqlanishiga eʼtibor qaratish muhimdir. Frazeologik birliklarning zamonaviy kommunikativ muhitda, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridagi qoʻllanishi alohida tadqiqot talab etadi. Bu jarayon frazeologizmlarning hozirgi nutq amaliyotidagi funksional xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ularni milliy mentalitet va madaniy kodlar bilan bogʻliq holda qiyosiy tahlil qilish ilmiy ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari etnosotsiopragmatik yondashuv asosidagi oʻquv-uslubiy qoʻllanmalar yaratishga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Mamatov A. E. (1997). Oʻzbek tili frazeologizmlarining shakllanishi. Toshkent.
2. Maksetova Z., Qambaraliyev S., Yunusov A. (2022). Tilshunoslikda frazeologik birliklarning oʻrganilishi va ularning tasnifi. Uchinchi renessans: ilm-fan va taʼlim taraqqiyoti istiqbollari jurnali, 2(5), 182–186.
3. Ойбек. (2019). Нур қидириб. – Янги аср авлоди.
4. Оубек (2019). Qutlugʻ qon. – Gʻafur Gʻulom.
5. О. Ёқубов. (2002). Бир кошона сирлар. – Шарқ.
6. О. Ёқубов (2018). Биллур қандиллар. – Ёшлар нашриёт уйи.
7. Rahmatullayev Sh., Abdullayev A. va boshq. (2022). Oʻzbek tili frazeologik lugʻati. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi.
8. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., Oʻrazova I., Rixsiyeva K. (2022). Oʻzbek tili frazeologik lugʻati. Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 636 b.
9. Ш.Рашидов (1981). Бўрондан кучли. – Гафур Фулом.

10. Рафиев А. (1985). Иборалар нутқимиз кўрки. Тошкент: Фан.

11. Рахматуллаев Ш. (1970). Нутқимиз кўрки. Тошкент, 5–43-б.

12. Рахматуллаев Ш. (1966). Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари.

Тошкент.

13. Йўлдошев Б. (1998). Фразеологик услубият асослари. Самарқанд, 610 б.

14. Ijtimoiy tarmoq: (Qalampir.uz). (kun.uz). (Daryo.uz).

REFERENCES:

1. Mamatov A. E. (1997). O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi. Toshkent. (In Uzbek)

2. Maksetova Z., Qambaraliyev S., Yunusov A. (2022). Tilshunoslikda frazeologik birliklarning o‘rganilishi va ularning tasnifi. Uchinchi renessans: ilm-fan va ta’lim taraqqiyoti istiqbollari jurnali, 2(5), 182–186. (In Uzbek)

3. Odil Yoqubov. (2002). Bir koshona sirlar. Sharq. (In Uzbek)

4. Oybek. (2019). Nur qidirib. Yangi asr avlodi. (In Uzbek)

5. Oybek. (2019). Qutlug‘ qon. G‘afur G‘ulom. (In Uzbek)

6. O. Yoqubov. (2018). Billur qandillar. Yoshlar nashriyot uyi. (In Uzbek)

7. Rahmatullayev Sh., Abdullayev A. va boshq. (2022). O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. (In Uzbek)

8. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K. (2022). O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 636 b. (In Uzbek)

9. Sh. Rashidov. (1981). Bo‘rondan kuchli. G‘afur G‘ulom. (In Uzbek)

10. Rafiyev A. (1985). Iboralar nutqimiz ko‘rki. Toshkent: Fan. (In Uzbek)

11. Rahmatullaev Sh. (1970). Nutqimiz ko‘rki. Toshkent, 5–43-b. (In Uzbek)

12. Rahmatullaev Sh. (1966). O‘zbek frazeologiyasining ba’zi masalalari. Toshkent. (In Uzbek)

13. Yo‘ldoshev B. (1998). Frazеologik uslubiyat asoslari. Samarqand, 610 b. (In Uzbek)

14. Ijtimoiy tarmoq: (Qalampir.uz). (kun.uz). (Daryo.uz). (In Uzbek)